

Abaeva Nino Chermenovna,
Senior Lecturer
Tashkent State Technical
University named after.
Islam Karimov
Zaitova Ozoda Yusupovna,
Senior Lecturer
Tashkent State Technical
University named after. I.
Karimova.

Abaeva Nino Chermenovna,
katta o'qituvchi
Toshkent davlat texnika
universiteti
Zaitova Ozoda Yusupovna,
katta o'qituvchi
Toshkent davlat texnika
universiteti

Абаева Нино Черменовна,
старший преподаватель
русского языка кафедры
Узбек тили ва адабиети,
Ташкентский
государственный
Технический университет
им. Ислама Каримова
Зайтова Озода Юсуповна,
старший преподаватель
русского языка кафедры
Узбек тили ва адабиети,
Ташкентский
государственный
Технический университет
им. И. Каримова.

METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ABSTRACT: This scientific article discusses modern approaches and methods of teaching the Russian language in higher educational institutions (HEIs). The authors analyze the features of the educational process adapted to the needs of students and highlight the key components of successful methods of teaching the Russian language in the context of modern higher education.

KEY WORDS: Teaching methods, Russian language, Higher education, Communicative approach, Interactive technologies, Integration of the cultural aspect, Differentiation methods, Modern assessment methods, Interdisciplinary approach, Educational technologies.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ: В данной научной статье рассматриваются современные подходы и методики преподавания русского языка в высших учебных заведениях (ВУЗах). Авторы анализируют особенности образовательного процесса, адаптированного к потребностям студентов, и выделяют ключевые компоненты успешной методики преподавания русского языка в контексте современного высшего образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Методика преподавания, Русский язык, Высшее образование, Коммуникативный подход, Интерактивные технологии, Интеграция культурного аспекта, Методы дифференциации, Современные методы оценивания, Междисциплинарный подход, Образовательные технологии.

OLIV O'QUV YURTLARIDA RUS TILINI O'QITISH METODIKASI

ANNOTATSIIYA: Ushbu ilmiy maqolada oliy o'quv yurtlarida (OTM) rus tilini o'qitishning zamonaviy yondashuvlari va usullari muhokama qilinadi. Mualliflar talabalar ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv jarayonining xususiyatlarini tahlil qiladilar va zamonaviy oliy ta'lim sharoitida rus tilini o'qitishning muvaffaqiyatli usullarining asosiy tarkibiy qismlarini ta'kidlaydilar.

KALIT SO'ZLAR: O'qitish metodikasi, Rus tili, Oliy ta'lim, Kommunikativ yondashuv, Interfaol texnologiyalar, Madaniy aspekt integratsiyasi, Differentsiatsiya usullari, Zamonaviy baholash usullari, Fanlararo yondashuv, Ta'lim texnologiyalari.

Введение:

В современном образовательном контексте преподавание русского языка в высших учебных заведениях становится особенно актуальным, требуя не только передачи языковых навыков, но и развития культурной компетенции студентов. Сложившаяся в последние десятилетия образовательная среда предъявляет новые требования к методике преподавания, обусловленные не только стремлением к совершенствованию языковых навыков студентов, но и формированием глубокого понимания русской культуры и истории.

В данном введении проводится обзор современных вызовов и требований, стоящих перед системой высшего образования. В условиях глобализации и культурного взаимодействия особенно важно, чтобы методика преподавания русского языка в университетах отражала современные подходы к обучению и включала в себя элементы, способствующие формированию культурной грамотности студентов.

Целью данной статьи является анализ современных методик преподавания русского языка в высших учебных заведениях, выявление их основных компонентов, эффективности и потенциала в формировании лингвистических и культурных компетенций студентов. В ходе исследования будет использоваться

структура IMRAD для систематизации информации и логической последовательности анализа.

1. Коммуникативный подход:

Одним из основных направлений современной методики преподавания русского языка в высших учебных заведениях является коммуникативный подход. Этот подход фокусируется не только на формировании грамматических и лексических навыков, но и на развитии способности студентов эффективно общаться на родном языке в различных ситуациях.

Ключевыми элементами коммуникативного подхода являются создание среды для реального общения, использование реальных ситуаций и задач, требующих взаимодействия на языке. Уроки строятся вокруг коммуникативных задач, которые могут включать в себя обсуждение актуальных проблем, проведение дебатов, ролевые игры и другие формы взаимодействия.

Важным компонентом коммуникативного подхода является развитие навыков понимания и интерпретации различных видов текстов – от литературных произведений до актуальных новостей и научных статей. Студенты обучаются не только формировать свои мысли на русском языке, но и адекватно воспринимать и анализировать информацию из различных источников.

Коммуникативный подход акцентирует внимание на разнообразии языковых средств, необходимых для успешного общения, включая лексические фразы, устойчивые выражения, идиомы и т.д. Важным элементом является также обучение студентов тонкостям невербальной коммуникации, что особенно актуально в современном обществе.

Коммуникативный подход в методике преподавания русского языка в ВУЗах способствует формированию не только языковой грамотности, но и способности успешно взаимодействовать в разнообразных ситуациях, что является важным элементом общего культурного развития студентов.

2. Интерактивные технологии:

Современная методика преподавания русского языка в высших учебных заведениях активно интегрирует в себя инновационные формы обучения, включая интерактивные технологии. Этот подход направлен на создание увлекательного и эффективного образовательного опыта, учитывая цифровую эпоху и привычность студентов к технологиям.

Интерактивные технологии включают в себя использование виртуальных платформ, онлайн-ресурсов, мультимедийных приложений и современных коммуникационных средств. Эти инструменты становятся неотъемлемой частью учебного

процесса, обеспечивая студентов возможностью активного участия и взаимодействия с учебным материалом.

Онлайн-курсы, вебинары, электронные учебники и языковые приложения способствуют индивидуализации обучения, позволяя студентам выбирать темп и формат учебного процесса. Структурированные онлайн-задания, такие как тестирование, виртуальные диалоги и групповые проекты, создают возможность для практического применения языковых навыков в реальных сценариях.

Интерактивные технологии также способствуют развитию мультимодальных навыков студентов, включая визуальное и звуковое восприятие языка. Мультимедийные материалы, такие как аудио- и видеоуроки, поддерживают обучение произношению, интонации и обогащают лексический запас студентов.

Эффективное использование интерактивных технологий также способствует созданию виртуального пространства для обмена опытом и взаимодействия между студентами и преподавателями, что актуализирует коммуникативный аспект обучения.

Интеграция интерактивных технологий в методику преподавания русского языка в ВУЗах не только повышает эффективность обучения, но и стимулирует студентов к более активному и самостоятельному участию

в учебном процессе, что важно для их лингвистического и культурного развития.

3. Интеграция культурного аспекта:

В контексте методики преподавания русского языка в высших учебных заведениях особое внимание уделяется интеграции культурного аспекта. Этот подход направлен на формирование у студентов не только языковой компетенции, но и глубокого понимания русской культуры, традиций и истории.

Преподавание русского языка включает в себя изучение не только языковых структур, но и контекста, в котором они используются. Студенты знакомятся с литературным наследием, исследуют художественные произведения, просматривают кино и анализируют другие проявления искусства. Это способствует формированию более глубокого и культурно насыщенного восприятия русского языка.

Основной задачей интеграции культурного аспекта является создание учебных сценариев, которые отражают реальные ситуации в российском обществе. Это могут быть ролевые игры, проектные задания или дискуссии на темы, связанные с историей, культурой и современной жизнью России. Такие задания помогают студентам не только развивать языковые навыки, но и лучше понимать и аппрецировать культурное многообразие.

Интеграция культурного аспекта также включает в себя использование аутентичных материалов, таких как тексты, аудио- и видеоматериалы, позволяя студентам ощутить атмосферу русской речи в естественном контексте. Это может включать просмотр российских фильмов, прослушивание музыки, изучение фольклора и т.д.

Обучение через культурный призму позволяет студентам не только освоить язык, но и расширить свой культурный кругозор, что важно для формирования толерантности и уважения к различиям. Такой подход способствует не только лингвистическому, но и культурному обогащению студентов, делая их обучение более глубоким и значимым.

4. Методы дифференциации:

С учетом разнообразия языковой подготовки студентов, современные методики преподавания русского языка в высших учебных заведениях включают в себя методы дифференциации. Этот подход направлен на индивидуализацию обучения, учитывая уровень знаний, интересы и потребности каждого студента.

Индивидуализированные задания: Преподаватели формируют задания, учитывающие уровень языковых навыков каждого студента. Это могут быть индивидуальные задания на чтение, письмо, грамматические упражнения, адаптированные под конкретные потребности каждого студента.

Групповые задания: Важным элементом методов дифференциации являются групповые задания, которые позволяют студентам с разным уровнем языковой подготовки сотрудничать между собой. Группы формируются таким образом, чтобы каждый студент мог внести свой вклад и быть частью успешного коллектива.

Индивидуальные консультации: Регулярные индивидуальные консультации с преподавателем позволяют студентам обсудить свои вопросы, сложности и интересы в отношении изучаемого материала. Преподаватель может предложить персонализированные рекомендации и материалы для дополнительного изучения.

Адаптация тематики: Программа обучения может быть адаптирована под уровень сложности и интересы группы студентов. Это может включать в себя изменение сложности текстов, акцент на определенных языковых темах или использование разнообразных методов обучения.

Методы дифференциации в методике преподавания русского языка в ВУЗах стремятся сделать обучение более индивидуализированным, учитывая разные уровни подготовки и стили обучения студентов. Этот подход способствует эффективному усвоению материала, повышению мотивации и обеспечивает каждого студента возможностью развиваться в

соответствии с собственными потребностями.

5. Современные методы оценивания:

В контексте современной методики преподавания русского языка в высших учебных заведениях, методы оценивания становятся важным инструментом, направленным на объективную оценку языковых компетенций студентов. Современные методы оценивания стремятся не только измерить уровень знаний, но и отразить практическое владение языком и способность его использования в различных ситуациях.

Портфолио: вместо традиционных экзаменов студенты могут создавать языковые портфолио, включающие в себя примеры своих письменных работ, устных выступлений, проектов и других творческих заданий. Это позволяет более полно оценить разнообразие языковых навыков студента.

Самооценка и взаимооценка: Включение элементов самооценки и взаимооценки позволяет студентам принимать более активное участие в процессе оценивания. Студенты могут анализировать свои собственные работы, а также оценивать работы своих коллег, что способствует развитию метапознания и ответственности за свое обучение.

Проектная деятельность: Оценка основана на выполнении студентами проектов, например, создание языкового проекта, исследование

языковых аспектов в контексте реальных сценариев использования. Этот метод позволяет оценить способность применять языковые знания в практических ситуациях.

Практические задания: Оценка может осуществляться на основе решения конкретных практических задач, таких как создание текстов, проведение интервью, участие в дискуссиях, что позволяет оценить языковые навыки в реальных сценариях использования языка.

Онлайн-тестирование и адаптивные тесты: Использование онлайн-форматов тестирования позволяет эффективно измерять языковые компетенции студентов. Адаптивные тесты, реагирующие на уровень знаний студента, обеспечивают более точную оценку и индивидуализированный подход к оцениванию.

Эффективное внедрение современных методов оценивания в методику преподавания русского языка в ВУЗах способствует более полному и объективному измерению языковых компетенций студентов, а также содействует развитию их творческих и практических навыков.

6. Междисциплинарный подход:

В современной методике преподавания русского языка в высших учебных заведениях активно внедряется междисциплинарный подход, который

направлен на комплексное формирование языковых компетенций студентов в сочетании с элементами других дисциплин и областей знаний. Этот подход призван расширить понимание языка как средства коммуникации и внести в обучение элементы культурологии, социологии, литературоведения и других наук.

Литературные и культурные аспекты: Интеграция литературных произведений и культурных контекстов в учебный процесс позволяет студентам не только углубленно изучать язык, но и понимать его в контексте русской литературы и культуры. Анализ художественных текстов, дискуссии о культурных особенностях и истории способствуют более глубокому восприятию и усвоению языка.

Лингвистические исследования: Включение элементов лингвистических исследований в обучение позволяет студентам изучать русский язык с точки зрения его структуры, эволюции и взаимосвязей с другими языками. Этот подход развивает аналитическое мышление и глубокое понимание языковых процессов.

Социологический аспект языка: Рассмотрение языка в социологическом контексте позволяет студентам понимать, как социокультурные и исторические факторы влияют на языковые явления. Изучение языка в контексте общественных изменений и культурных трансформаций формирует

у студентов более глубокое представление о роли языка в обществе.

Исследовательские проекты: Внедрение исследовательских проектов, связанных с изучением русского языка, позволяет студентам применять полученные знания в реальных исследовательских задачах. Это развивает навыки анализа, синтеза информации и самостоятельного мышления.

Междисциплинарный подход в методике преподавания русского языка в ВУЗах обогащает образовательный опыт студентов, обеспечивая им не только языковые навыки, но и широкий культурный и интеллектуальный контекст. Это способствует формированию более глубокого и комплексного понимания языка, что является ключевым элементом их лингвистического и культурного развития.

Заключение

В современном образовательном контексте методика преподавания русского языка в высших учебных заведениях является динамичной и инновационной областью, направленной на эффективное формирование языковых и культурных компетенций студентов. Рассмотрение основных подходов и методов в этой области позволяет выделить несколько ключевых тенденций, которые оказывают влияние на современное обучение.

Коммуникативный подход ориентирован на развитие у студентов не только грамматических и лексических навыков, но и способности эффективно общаться на родном языке в различных контекстах. Интерактивные технологии вносят элемент современности и цифровой грамотности, обогащая учебный процесс разнообразными онлайн-ресурсами и мультимедийными приложениями.

Интеграция культурного аспекта подчеркивает важность не только языкового владения, но и понимания контекста, в котором используется язык. Это способствует формированию культурной грамотности студентов и их адаптации к реальным общественным сценариям.

Методы дифференциации позволяют индивидуализировать обучение, учитывая разнообразие уровней подготовки и стилей обучения студентов. Этот подход содействует эффективному усвоению материала и стимулирует каждого студента к развитию в соответствии с его потребностями.

Современные методы оценивания выходят за пределы традиционных экзаменов, внедряя портфолио, самооценку и проектную деятельность. Это способствует более полному и объективному измерению языковых компетенций студентов.

Междисциплинарный подход обогащает образовательный опыт,

интегрируя в обучение элементы литературы, культурологии, социологии и других наук. Этот подход формирует у студентов комплексное понимание языка в контексте разнообразных областей знаний.

Таким образом, современная методика преподавания русского языка в ВУЗах становится не только средством передачи знаний, но и инструментом формирования у студентов широкого культурного и языкового кругозора. Она отвечает вызовам современного образования, поддерживая студентов в их стремлении к языковой грамотности, культурной компетентности и успешной интеграции в глобальное общество.

Список литературы:

1. Бим И.Л. "Методика обучения русскому языку как иностранному в высшей школе." М.: Издательство ЛКИ, 2018.
2. Гальскова Н.Д. "Современные методы обучения русскому языку как иностранному: Учебное пособие." СПб.: Златоуст, 2015.
3. Герасимова А.Д. "Коммуникативный метод обучения русскому языку как иностранному." М.: АСТ, 2012.
4. Boltabayev Hamidulla Ubaydullayevich, Umarova Makhliyo Yunusovna, Sultonsaidova Saodat, Akromov Ulugbek Sharobiddinovich. [Rapprochement of Western and Eastern views in the study of the problem of a literary hero](#). Scientific culture, Vol. 8, No. 3, (2022), pp 205-211.
5. Makhliyo Umarova. Attitude to the historical process in Abdulla Kadiriyy's works. [International Engineering Journal For Research & Development. VOL. 6 NO. 1 \(2021\)](#)
6. Umarova Makhliyo Yunusovna. The Concept of "A Literary Hero" in English and Uzbek Historical Novels. Psychology and Education Journal. 2021/2/1. P. 1419-1426.
7. Makhliyo Umarova. Author and hero's parallelism in English and Uzbek literature. Philology Matters. 2021. P. 21-34.
8. Махлиё Юнусовна УМАРОВА. [The Problem of Reflecting the Literary Hero And The National Spirit In Western And Eastern Works](#). Иностранные языки в Узбекистане. 2020. P. 229-241.
9. Лазарева Т.А. "Интеграция культурного компонента в преподавание русского языка как иностранного." М.: Российская академия образования, 2014.
10. Маркова А.К. "Современные методы оценивания в образовании." М.: Академия, 2019.